

Алишер МУРОДОВ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

магистратура тингловчиси

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Терроризмни олдини олиш тактикаси тушунчасининг илмий таҳлили

Аннотация: Ушбу мақолада терроризмни олдини олиш тактикасининг моҳияти ёритилган бўлиб, олимлар ва мутахассисларнинг фикрлари ва қарашлари, шунингдек миллий ва хорижий қонунчиликда келтирилган таърифлар қиёсий ва тизимли таҳлил қилинган. Терроризмни олдини олиш тактикаси бўйича муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тактика, терроризм, террористик фаолият, терроризмни олдини олиш.

Алишер МУРОДОВ

Магистрант Академии МВД

Республики Узбекистан

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Научный анализ концепции тактики предотвращения терроризма

Аннотация: В данной статье освещается сущность тактики предотвращения терроризма, мнения и мнения ученых и экспертов, а также определения, представленные в национальном и зарубежном законодательстве, носят сравнительный и систематический характер. Разработано авторское определение тактики предотвращения терроризма.

Ключевые слова: тактика, терроризм, террористическая деятельность, предотвращение терроризма.

Alisher MURODOV

Master's student of the Academy of the Ministry of

Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Scientific analysis of the concept of terrorism prevention tactics

Abstract: This article highlights the essence of terrorism prevention tactics, opinions and opinions of scientists and experts, as well as definitions presented in national and foreign legislation, are comparative and systematic. The author's definition of terrorism prevention tactics has been developed.

Keywords: tactics, terrorism, terrorist activity, prevention of terrorism.

Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг асосий вазифаси сифатида, жиноятларнинг олдини олиш белгиланган бўлиб, ушбу вазифани бажаришда жиноятларнинг содир этиш сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш учун комплекс тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишни тақозо этади. Шу ўринда, терроризмнинг олдини олишга қаратилган комплекс тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишда муайян тактика талаб этилади.

Терроризмнинг олдини олиш тактик хусусиятлари, яъни ушбу ижтимоий хавфи юқори бўлган жиноятнинг трансмиллий уюшган жиноий тузилмалар, шунингдек айрим давлатларнинг махсус хизматлари томонидан хуфёна тарзда содир этилишини инобатга олиб, унинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, чуқур таҳлил қилиш асосида террорчилик ташкилотлари фаолиятига чек қўйиш, уларнинг террорчилик режаларини йўқ қилиш ҳамда террорчиларни қўлга олишни самарали ташкил этиш билан боғлиқдир.

Илмий адабиётларда тактика тушунчасига турли ёндашувлар мавжуд. Тактика (мазкур ибора XVIII асрда французча “tactique” сўзидан шаклланган бўлиб, ўз навбатида лотинча “tactica” сўзидан келиб чиқиб, «қўшинларни шакллантириш билан боғлиқ») мавжуд қўшинлар ва кучларни жойлаштириш қобилияти ҳисобланади [1]. Тезкор-қидирув фаолияти назариясининг умумий қабул қилинган концепциясига мувофиқ, томонлар бир-бирига қаршилик кўрсатган жойда тактика қўлланилади [2].

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, тезкор-қидирув тактикаси ўз ичига тезкор текширув (ишлов), тезкор комбинация ва бошқа назарий категорияларни қамраб олганлиги таъкидлашса, бошқалари уни алоҳида турдаги жиноятларни фош этишга қаратилган тавсиялар тизими деб атайдилар.

Жумладан, А.Г. Маркушин тактикани тезкор-қидирув тактикасининг умумий қоидалари ҳамда хусусий тактикага ажратишни таклиф қилган. Унинг фикрига кўра, биринчи тури тезкор-қидирув тадбирлари ташкиллаштириш ва амалга ошириш қонуниятларини, иккинчи тури эса, жиноятларнинг турлари бўйича уларнинг олдини олиш ва алоҳида тоифадаги жиноятчиларнинг қидируви бўйича илмий-амалий тавсиялари билан фарқланади [3, б. 287].

Шунингдек, Д.В. Гребельскийнинг фикрига кўра, «тезкор-қидирув тактикаси – ўзгарувчан ва вазиятга тез мослашувчан динамик режанинг категорияси бўлиб, илмий асосланган башорат асосида, тезкор-қидирув вазифаларини бажаришнинг шароит ва мақсадлари ўзгариш эҳтимоли бўлганда ички ишлар органлари томонидан бошқа вариантдаги хатти-ҳаракатларни бажаришга тайёр бўлишини таъминлаш ҳисобланади» [4].

Шу билан бирга, В.Г. Самойлов тезкор-қидирув тактикасини бир томондан, илмий қоидалар тизими ва унга асосланган тавсиялар ҳамда иккинчи томондан амалий фаолият сифатида ўрганиб, тактикани шакллантиришда тезкор ходимларнинг шахсий тажрибаси, унинг мантиғи, ички ҳис-туйғулари ва тезкор вазиятни баҳолай олиши катта роль уйнашини таъкидлайди [5].

Умуман олганда, бу соҳадаги олимлар томонидан «тезкор-қидирув тактикаси» тушунчасига берилган таърифларда, айрим ўхшашлик ва тафовутлар шунингдек умумий ёндашувлар мавжуд. Яъни, тезкор-қидирув тактикаси – бу тезкор ходимлар томонидан жиноятларнинг олдини олиш ва уларни фош этиш бўйича айрим турдаги тадбирларни ташкиллаштириш ҳамда ўтказишга қаратилган ҳаракатлардир. Аммо, тадқиқотчининг фикрига кўра, мазкур тушунчаларда тезкор ходимлар томонидан жиноятларнинг олдини олиш ёки фош этишга қаратилган ҳаракатларнинг қонунийлиги, шунингдек илмий асосланган комплекс тезкор-қидирув тадбирлари каби асосий элементлари мавжуд эмас.

Мавжуд тушунчаларнинг таҳлили ва жиноятчиликка қарши курашишда тезкор-қидирув тактикаси амалиёти нуқтаи назаридан муаллиф томонидан «тезкор-қидирув тактикаси»га қуйидагича таъриф шакллантирилди: *«тезкор-қидирув тактикаси – тезкор маълумотларни тўплаш ва унинг таҳлили асосида жиноятчиликка қарши курашишда тезкор-тактик вазифаларни бажариш*

мақсадида қонун ва қонуности норматив ҳужжатларга мувофиқ ҳамда илмий исботланган комплекс тезкор-қидирув тадбирлари йиғиндисидир».

Шундай қилиб айтиш мумкинки, юқорида тактикага берилган тушунчалар таҳлили ушбу йўналишдаги фаолиятнинг самарадорлигини ошириш, назарий ва амалий жиҳатларини такомиллаштириш мақсадида, терроризмнинг олдини олиш тактикаси тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин: *«Терроризмнинг олдини олиш тактикаси – терроризмни тайёрлашда иштирок этаётган шахсларни ва уюшган жиноий тузилмаларни, радикал экстремизмни тарғиб қилувчи ва ёлловчиларни, ўқ-дорилар ишлаб чиқарувчиларни, шунингдек қурол ва ўқ-дорилар етказиб бериш каналлари ҳамда унинг молиявий манбаларини аниқлаш ҳамда террорчилар томонидан ёлланган шахсларни терроризмни содир этишдан қайтариш, унинг олдини олишга қаратилган тезкор маълумотларни тўплаш ва унинг таҳлили асосида қонун ҳамда қонуности норматив ҳужжатларга мувофиқ ҳамда илмий исботланган комплекс тезкор-қидирув тадбирлари йиғиндисидир».*

Терроризмнинг олдини олиш тактикасига бундай шаклдаги таърифнинг берилиши, ички ишлар органлари тезкор ходимлари томонидан террорчиларнинг мантиғини билишда, турли шароитларда ўзларини қандай тутишларини олдиндан англашда, террорчиларнинг кучли ва кучсиз томонларига баҳо беришда, тезкор имкониятлардан фойдаланишнинг аниқ тактикасини, уни қўллаш вақтини танлашда ва жиноятчиларнинг қаршилиқ кўрсатиш эҳтимолининг аниқ вариантларини белгилашда ҳамда ушбу қарама-қаршилиқнинг аниқ усул ва воситаларини қўллашда намоён бўлади.

Юқоридагиларга асосланиб айтиш мумкинки, терроризм ўзини қаерда ва қандай намоён этиши, унга қандай таъриф берилаётганидан қатъи назар, моҳиятида зўравонлик ва куч ишлатишга асосланган турли мақсадлар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Жамиятда ўзгаришлар кечаётган даврда муайян диний қарашларнинг юксак эмоционал туйғулар орқали инсон психологиясига кўрсатаётган таъсири натижасида бундай салбий ҳодисалар содир бўлиб, уларни бир ҳилда тушунмаслик оқибатида унга қарши курашишга ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Шу сабабли, терроризм ҳодисасини доимий тадқиқ этиш, унинг моҳиятини англаш, унинг амалиётда намоён бўлиш шакллариини ўрганиш асосида бу борадаги чора-тадбирларни такомиллаштириш муҳим ҳисобланиб, ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан терроризмнинг олдини олиш тактикасини илмий

асосланган таклиф ва тавсиялар ҳамда илғор тажрибалар асосда тўғри танлашлари ҳамда бу жараёни самарали ташкиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати; Библиографические ссылки; References:

1. Тактика [Электрон манба] // [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тактика_\(значения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тактика_(значения))
2. Лукашов В.А. Некоторые аспекты оперативно-розыскной тактики. – М., 1978, № 99. – С. 52.
3. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. Г. Маркушин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 342 с.
4. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. – М., 1973. – С. 25.
5. Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. – М., 1984. – С. 7-15.